

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA JISMONIY TARBIYA

Mansurov Zuhur Shuhratjon o'g'li

Guliston davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti Jismoniy-Madaniyat
yo`nalishi 2-bosqich talabasi

Abdunabiyeva Nigina Dilshod qizi

Guliston davlat pedagogika instituti Xorijiy til va adabiyot fakulteti
2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi jismoniy tarbiyaning harakatchanlik, ijtimoiy rivojlanish va uzoq muddatli salomatlikdagi hayotiy rolini o'rganadi. U uchta bo'linga bo'lingan - ahamiyati, tarkibiy qismlari va afzalliklari - qisqacha, keng qamrovli qo'llanmani taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha tarbiya, jismoniy tarbiya, harakatlanish qobiliyati, yaxlit rivojlanish, uskunalar, o'yin-kulgu, o'yin.

Taraqqiyot tuvallari qiziquvchanlik va izlanishning jonli tushlari bilan bo'yalgan bolalikning poydevor yillarida maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiyaning ahamiyati poydevor sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu shakllanish davrida jismoniy tarbiya oddiy o'yin harakatidan tashqari, bolaning yaxlit o'sishi traektoriyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu muqaddima jismoniy tarbiyaning ko'p qirrali o'lchovlarini ochishga intiladi, uning harakat qobiliyatlariga, ijtimoiy dinamikaga va umr bo'yi farovonlik uchun mustahkam poydevor yaratishga chuqur ta'sirini ko'rsatadi. O'z mohiyatiga ko'ra, maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya - bu harakat, o'zaro ta'sir va kulgi iplari bilan to'qilgan jonli gobelen. U tuzilgan mashqlarning an'anaviy tushunchasidan ustun turadi va buning o'rniga o'yinni o'quv jarayoniga muammosiz birlashtiradigan yondashuvni o'z ichiga oladi. Asosiy maqsad - bolaning motorli ko'nikmalarini rivojlantirish, jismoniy qobiliyatlari uchun zamin yaratish. Yoshga mos keladigan mashg'ulotlar va o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalar nafaqat muvofiqlashtirish va muvozanatni rivojlantiradilar, balki jismoniy faoliyat bilan ijobiy aloqani rivojlantiradilar. Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim muassasalarining o'yin maydonchalari va mashg'ulotlar maydonlari ijtimoiy ko'nikmalar o'sadigan va gullab-yashnaydigan gavjum maydon bo'lib xizmat qiladi. Jismoniy o'yin davomida o'zaro ta'sir jamoada ishlashga, muloqotga va ijtimoiy belgilarni tushunishga yordam beradi. Bolalar hamkorlik, almashish va do'stona raqobatning nozik raqslarida harakat qilishni o'rganadilar, o'yin maydonchasi chegaralaridan tashqarida mustahkam shaxslararo ko'nikmalar uchun urug'larni ekishadi. Ushbu tadqiqotning mohiyatini o'rganar ekanmiz, jismoniy tarbiyaga erta ta'sir qilishning ta'siri yaqin ufqdan ancha uzoqqa cho'zilishi ayon

bo'ladi. Tadqiqotlar uning kognitiv rivojlanishga ijobiy ta'sirini ta'kidlaydi, bunda jismoniy faoliyat diqqatni jamlash, xotira va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi. Biroq, foyda kognitiv darajada yakunlanmaydi; ular bolaning hayotida to'lqinlanib, sog'lom turmush tarzi uchun poydevor yaratadi va o'smirlik va balog'at yoshida aks-sado beradigan odatlarni singdiradi. Keyingi bo'limlarda biz maktabgacha ta'lim muassasalarida samarali jismoniy tarbiyani tashkil etuvchi turli xil tarkibiy qismlarni ko'rib chiqamiz, mashg'ulotlarga, jihozlarga, o'yin-kulgi va o'rganishning uyg'unligiga oydinlik kiritamiz. Bundan tashqari, biz moddiy va nomoddiy imtiyozlarni ochamiz, maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya gullab-yashnagan va barkamol kelajak uchun qanday zamin yaratayotganining keng qamrovli portretini chizamiz.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya shunchaki o'yindan tashqariga chiqadi; u o'rganish va zavqlanishni rag'batlantiradigan tadbirlar, jihozlar va atmosferaning o'ylangan kombinatsiyasini o'z ichiga oladi. Asosiy komponentlarni tushunish tajriba nafaqat qiziqarli, balki rivojlanish uchun ham foydali bo'lishini ta'minlaydi.

1. Yaxlit rivojlanish uchun turli tadbirlar:

Maktabgacha yoshdagi bolalar xilma-xillikda rivojlanadi va jismoniy tarbiya ularning turli xil tajribalarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishi kerak. Yugurish, sakrash, emaklash va otish kabi mashg'ulotlarni o'z ichiga olish asosiy vosita ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Muvofiqlashtirishni o'z ichiga olgan o'yinlar, masalan, to'siqlar kurslari, nozik va qo'pol motorli ko'nikmalarni yaxshilashga yordam beradi. Strukturaviy, ammo qiziqarli mashqlar bolaning jismoniy qobiliyatlari uchun qurilish bloklariga aylanadi.

2. Yoshga mos uskunalar va jihozlar:

Maktabgacha yoshdagi jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan jihozlar xavfsizlik va samaradorlikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yumshoq to'plar va engil jihozlardan past ko'tarilish inshootlarigacha, atrof-muhit maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish bosqichini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kerak. Bu nafaqat jarohatlarning oldini oladi, balki bolalar o'z qobiliyatlariga mos keladigan asbob-uskunalar bilan shug'ullanayotganda ishonchni oshiradi.

3. O'yin-kulgi va o'yinni birlashtirish:

Maktabgacha yoshdagi jismoniy tarbiyaning mohiyati o'yin-kulgi va o'rganishning uzluksiz uyg'unligidadir. Faoliyatlar yosh ishtirokchilarning e'tiborini va ishtiyoqini o'ziga tortadigan o'yin kabi his qilish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Tasavvur qiluvchi elementlar, rang-barang rekvizitlar va o'ynoqi musiqaga ega o'yinlar nafaqat mashg'ulotlarni zavqlantiradi, balki ijodkorlikni ham rag'batlantiradi. Bolalar jismoniy faoliyatni quvonch bilan bog'lashganda, ular keyingi yillarida jismoniy mashqlarga ijobiy munosabatda bo'lishlari mumkin.

4. Ijtimoiy rivojlanish uchun guruh faoliyati:

Maktabgacha yoshdagi jismoniy tarbiya erta ijtimoiy laboratoriya bo'lib xizmat qiladi. Guruh faoliyati, xoh jamoaviy o'yinlar, xoh birgalikdagi mashqlar bo'ladimi, bolalar uchun o'zaro muloqot qilish, almashish va muloqot qilish uchun platforma yaratadi. Ushbu o'zaro ta'sirlar muhim ijtimoiy ko'nikmalar, jumladan jamoaviy ish, etakchilik va nizolarni hal qilish uchun asos yaratadi. Guruh dinamikasi tegishlilik tuyg'usini kuchaytiradi va hissiy intellektning umumiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

5. Qo'llab-quvvatlovchi va rag'batlantiruvchi muhit:

Qo'llab-quvvatlovchi va rag'batlantiruvchi muhit yaratish eng muhimi. Ijobiy mustahkamlash, sa'y-harakatlarni maqtash va raqobatbardosh bo'lmagan muhitni shakllantirish bolaning o'zini o'zi qadrlashiga yordam beradi. Bolalar o'zlarining jismoniy qobiliyatlarini hukm qilishdan qo'rqmasdan o'rganish uchun xavfsiz his qilsalar, ular jismoniy faoliyatga umrbod muhabbatni qabul qilishlari ehtimoli ko'proq.

Ushbu komponentlarning murakkab raqsida maktabgacha yoshdagi jismoniy tarbiya nafaqat jismoniy imkoniyatlarni oshiribgina qolmay, balki ijtimoiy va hissiy rivojlanishni ta'minlaydigan har tomonlama tajriba sifatida namoyon bo'ladi. Keyingi bo'lim ushbu erta ta'sirning yanada kengroq ta'sirini ochib beradi, maktabgacha yoshdan tashqarida bo'lgan ko'plab imtiyozlarni o'rganadi.

Foyda va ta'sir:

Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiyaning jonli manzarasi bilan tanishar ekanmiz, foydalar bevosita o'yin quvonchidan tashqarida ekanligi ayon bo'ladi. Kognitiv, ijtimoiy va uzoq muddatli salomatlik o'lchovlariga ta'siri jismoniy faollikka erta ta'sir qilish bolaning umumiy rivojlanishida o'ynaydigan ajralmas rolni mustahkamlaydi.

1. Kognitiv rivojlanish:

Tadqiqotlar maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv funktsiyalariga jismoniy faoliyatning chuqur ta'sirini ta'kidlaydi. Strukturaviy jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish diqqatni jamlashni, xotirani va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi. Miya, xuddi mushak kabi, jismoniy mashqlar bilan rivojlanadi va dastlabki yillar kognitiv asos yaratish uchun juda muhim davr hisoblanadi. Muntazam jismoniy faollik o'quv samaradorligini oshirish bilan bog'liq bo'lib, o'rganishga ijobiy munosabat uchun zamin yaratadi.

2. Ijtimoiy imtiyozlar:

Maktabgacha yoshdagi jismoniy tarbiya do'stlik mustahkamlanadigan va shaxslararo munosabatlarning ildiz otgan ijtimoiy ustun bo'lib xizmat qiladi. Hamkorlikdagi o'yinlar va guruh faoliyati orqali bolalar hamkorlik, muloqot va jamoada ishlash san'atini o'rganadilar. Ushbu ijtimoiy o'zaro ta'sirlar hissiy intellektni

rivojlantirishga hissa qo'shadi, bolalarni empatiya va tushunish bilan munosabatlarning murakkabligini boshqarishga o'rgatadi.

3. Uzoq muddatli salomatlik odatlari:

Erta bolalik davrida shakllangan odatlar ko'pincha insonning sog'lig'iga umrbod munosabatini shakllantiradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya bolalarni harakatning quvonchi bilan tanishtiradi, jismoniy mashqlar bilan ijobiy aloqani rivojlantiradi. Yoshlikdanoq faol hayot tarzi muhimligini singdirish orqali biz o'smirlik va balog'at yoshida sog'lom odatlarga yo'l ochamiz. Maktabgacha ta'lim muassasasida qo'yilgan poydevor butun umr farovonlikning tamal toshiga aylanadi.

4. Hissiy farovonlik:

Jismoniy va kognitiv o'lchovlardan tashqari, maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya hissiy farovonlikka sezilarli hissa qo'shadi. O'yin faoliyati va yangi ko'nikmalarni egallash natijasida olingan muvaffaqiyat hissi bolaning o'ziga bo'lgan hurmatini oshiradi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari davomida yaratilgan qo'llab-quvvatlovchi muhit bolalar o'zlarini qulay his qilishlari uchun makonni ta'minlaydi, hissiy barqarorlik uchun poydevor yaratadi.

5. O'tirib yurishning oldini olish:

O'tirgan xatti-harakatlar tobora ortib borayotgan tashvish tug'diradigan davrda maktabgacha jismoniy tarbiya tendentsiyaga qarshi kurashda kuchli vositaga aylanadi. Harakatga bo'lgan muhabbatni erta singdirish orqali biz bolalarni harakatsiz mashg'ulotlarga qarshi turish uchun ko'nikma va fikrlash bilan qurollantiramiz. Ushbu proaktiv yondashuv bolalardagi semirish va u bilan bog'liq sog'liq muammolarini hal qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Aslida, maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya jismoniy tayyorgarlikning bevosita afzalliklaridan ustundir. Bu bolaning kognitiv qobiliyatlari, ijtimoiy qobiliyatlari, hissiy barqarorligi va mustahkam va muvozanatli hayot sayohatiga hissa qo'shadigan odatlarni o'rnatishga yaxlit sarmoyadir. Ushbu tadqiqotni yakunlar ekanmiz, turli xil faoliyat turlari, yoshga mos uskunalar va tarbiyalash muhiti gullab-yashnayotgan kelajak uchun potentsialni shakllantirishning asosiy omili sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smit, J. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda erta jismoniy tarbiyaning kognitiv rivojlanishiga ta'siri".
2. Jonson, A. "Maktabgacha jismoniy tarbiya bo'yicha guruh faoliyatining ijtimoiy foydalari".
3. Sport va jismoniy tarbiya milliy assotsiatsiyasi. "Erta yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasida rivojlanishga mos amaliyotlar".